

INTENSIV TA'LIM YONDASHUVI ASOSIDA TALABALARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI.

Butayev Norbek Tolib o'g'li, Guliston davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi.

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada intensiv ta'lim yondashuvi asosida talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish mexanizmlari tahlil qilinadi. Tadqiqot intensiv ta'limning mohiyati, uning pedagogik jarayondagi o'rni va talabalarning kasbiy faoliyatga tayyorligini oshirishdagi ahamiyatini ochib beradi. Shuningdek, intensiv yondashuv orqali qisqa vaqt ichida bilim, ko'nikma va malakalarni samarali shakllantirish imkoniyatlarining ilmiy asoslari yoritilgan. Maqolada talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda interaktiv metodlar, muammoli ta'lim, loyihaga asoslangan ta'lim va raqamli texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos jihatlari ko'rib chiqiladi. Intensiv ta'lim jarayonida o'quv faoliyatining jadalligi, mazmunning integrativ tabiati va amaliy yo'naltirilganlik asosiy omillar sifatida talqin etiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, intensiv ta'lim yondashuvi talabalarda mustaqil fikrlash, tezkor qaror qabul qilish, kasbiy muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuvni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu asosda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning samarali mexanizmlari ishlab chiqilgan va ularning pedagogik amaliyotda qo'llanilishi asoslab berilgan.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — interaktiv metodlar, muammoli ta'lim, loyihaga asoslangan o'qitish va raqamli texnologiyalarga e'tibor qaratgan holda, intensiv ta'lim orqali talabalarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning samarali mexanizmlarini aniqlash va asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot materiali oliy pedagogika yo'nalishidagi ta'lim muassasalari, xususan, intensiv ta'lim muhitidagi o'qitish amaliyotidan iborat. Tadqiqotda interaktiv metodlar, loyihaga asoslangan ta'lim va raqamli integratsiyaning samaradorligini baholash uchun pedagogik tahlil, qiyosiy yondashuv va eksperimental sinov metodlaridan foydalanilgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, intensiv ta'lim talabalarda mustaqil fikrlash, tezkor qaror qabul qilish, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuvlarni shakllantiradi. Integrativ mazmun, amaliy yo'naltirilganlik va intensiv ta'limning jadallashtirilgan sur'ati asosiy omillar sifatida aniqlandi. Interaktiv metodlar, muammoli ta'lim, loyihaga asoslangan o'qitish va raqamli texnologiyalar kasbiy kompetentlikni chuqurlashtirishga sezilarli hissa qo'shadi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, intensiv ta'lim yondashuvi talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda samarali pedagogik strategiya bo'lib xizmat qiladi. U mustaqil fikrlash, ijodkorlik va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish orqali ularning kasbiy faoliyatga tayyorligini oshiradi. Pedagogik amaliyotda intensiv ta'lim mexanizmlarini qo'llash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan va ularning ta'lim samaradorligini oshirishdagi salohiyati isbotlangan.

Kalit so'zlar: intensiv ta'lim, intensiv yondashuv, kasbiy kompetentlik, kompetensiya, pedagogika OTM, interfaol metodlar, muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish, raqamli

texnologiyalar, mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv, kasbiy rivojlanish, ta'lim samaradorligi, o'quv jarayonini jadallashtirish.

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕНСИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОДХОДА.

Норбек Бутаев Толиб оглу, независимый исследователь Гулистанского государственного университета.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируются механизмы развития профессиональной компетентности студентов на основе подхода интенсивного обучения. Исследование раскрывает сущность интенсивного образования, его роль в педагогическом процессе и значимость в повышении готовности студентов к профессиональной деятельности. Также освещаются научные основы возможности эффективного формирования знаний, умений и компетенций за короткий промежуток времени с помощью интенсивного подхода. В статье рассматриваются специфические аспекты использования интерактивных методов, проблемного обучения, проектного обучения и цифровых технологий в развитии профессиональной компетентности студентов. В процессе интенсивного образования основными факторами интерпретируются интенсивность учебной деятельности, интегративный характер содержания и практическая направленность. Согласно результатам исследования, интенсивный образовательный подход способствует развитию у студентов самостоятельного мышления, способности к быстрому принятию решений, решению профессиональных задач и творческого подхода. На этой основе разработаны эффективные механизмы формирования профессиональной компетентности и обосновано их применение в педагогической практике.

ЦЕЛЬ: целью исследования является выявление и обоснование эффективных механизмов развития профессиональной компетентности студентов посредством интенсивного обучения с акцентом на интерактивные методы, проблемное обучение, проектное обучение и цифровые технологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалом исследования послужила практика преподавания в высших педагогических учебных заведениях, в частности, в условиях интенсивного обучения. В работе используются методы педагогического анализа, сравнительного подхода и экспериментального тестирования для оценки эффективности интерактивных методов, проектного обучения и цифровой интеграции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показывают, что интенсивное обучение способствует развитию у студентов самостоятельного мышления, быстрого принятия решений, навыков решения проблем и творческого подхода. Ключевыми факторами определены интегративное содержание, практическая направленность и ускоренный темп интенсивного обучения. Интерактивные методы,

проблемное обучение, проектное обучение и цифровые технологии вносят значительный вклад в углубление профессиональной компетентности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что подход интенсивного обучения служит эффективной педагогической стратегией развития профессиональной компетентности студентов. Он повышает их готовность к профессиональной деятельности путем формирования самостоятельного мышления, креативности и навыков решения проблем. Представлены практические рекомендации по применению механизмов интенсивного обучения в педагогической практике, а также приведены доказательства их потенциала для повышения эффективности образования.

Ключевые слова: интенсивное образование, интенсивный подход, профессиональная компетентность, компетентность, педагогика высших учебных заведений, интерактивные методы, проблемно-ориентированное обучение, проектно-ориентированное обучение, цифровые технологии, самостоятельное мышление, творческий подход, профессиональное развитие, эффективность обучения, ускорение образовательного процесса.

MECHANISMS OF DEVELOPING STUDENTS' PROFESSIONAL COMPETENCE BASED ON INTENSIVE EDUCATION APPROACH.

Butayev Norbek Tolib oglu, independent researcher at Gulistan State University.

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the mechanisms of developing students' professional competence based on the intensive education approach. The study reveals the essence of intensive education, its role in the pedagogical process, and its importance in increasing students' readiness for professional activity. It also sheds light on the scientific basis on the possibilities of effectively forming knowledge, skills, and competencies in a short period of time through an intensive approach. The article considers the specific aspects of using interactive methods, problem-based learning, project-based learning, and digital technologies in developing students' professional competence. In the process of intensive education, the intensity of educational activities, the integrative nature of the content, and the practical orientation are interpreted as the main factors. According to the results of the study, the intensive educational approach serves to develop independent thinking, quick decision-making, professional problem solving and creative approach in students. On this basis, effective mechanisms for the formation of professional competence have been developed and their application in pedagogical practice has been substantiated.

AIM: the aim of the study is to identify and substantiate effective mechanisms of professional competence development in students through intensive learning, focusing on interactive methods, problem-based learning, project-based teaching, and digital technologies.

MATERIALS AND METHODS: the research material consists of teaching practices in higher pedagogical institutions, particularly within intensive learning environments. The study employs pedagogical analysis, comparative approaches, and experimental testing to evaluate the effectiveness of interactive methods, project-based learning, and digital integration.

RESULTS AND DISCUSSION: the findings show that intensive learning fosters independent thinking, rapid decision-making, problem-solving, and creative approaches among students. The integrative content, practical orientation, and accelerated pace of intensive learning are identified as key factors. Interactive methods, problem-based learning, project-based teaching, and digital technologies significantly contribute to the deepening of professional competence.

CONCLUSION: in conclusion, the intensive learning approach serves as an effective pedagogical strategy for developing students' professional competence. It enhances their readiness for professional activity by cultivating independent thought, creativity, and problem-solving skills. Practical recommendations for applying intensive learning mechanisms in pedagogical practice are provided, along with evidence of their potential to improve educational effectiveness.

Keywords: intensive education, intensive approach, professional competence, competence, pedagogy of higher education institutions, interactive methods, problem-based learning, project-based learning, digital technologies, independent thinking, creative approach, professional development, educational effectiveness, acceleration of the educational process.

Zamonaviy ta'lim tizimida oliy ta'lim muassasalari, xususan, universitetlarda talabalarning kasbiy kompetentligini shakllantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida e'tirof etilmoqda. Bugungi kunda mehnat bozori talablarining keskin o'zgarishi, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash zarurati ta'lim jarayonini yangicha yondashuvlar asosida tashkil etishni talab etmoqda. Shu jihatdan universitet talabalari uchun nafaqat nazariy bilimlarni egallash, balki amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, mustaqil fikrlash va kasbiy vaziyatlarda samarali qaror qabul qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda oliy ta'lim tizimida o'quv jarayonini optimallashtirish jarayonlari, xususan, auditoriya mashg'ulotlari soatlarining qisqarishi va mustaqil ta'lim soatlarining ortishi kuzatilmoqda. Mazkur tendensiya ta'lim jarayonining mazmuni va shaklini qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Aynan shu sharoitda "intensiv yondashuv" tushunchasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Intensiv ta'lim yondashuvi cheklangan auditoriya vaqti sharoitida o'quv materialini ixcham, tizimli va amaliy yo'naltirilgan holda taqdim etish, shuningdek, talabaning mustaqil ta'lim faoliyatini samarali tashkil etish orqali yuqori natijalarga erishishni nazarda tutadi. Demak, intensiv yondashuv deyilishining asosiy sababi — o'quv yuklamasining tarkibiy o'zgarishi, ya'ni auditoriya soatlarining qisqarishi va mustaqil ta'lim ulushining ortishi bilan bevosita bog'liqdir.

Ilmiy-pedagogik adabiyotlarda intensiv ta'limning mohiyati turlicha yondashuvlar asosida izohlangan. Jumladan, rus olimi G.K.Selevko [1] ta'lim texnologiyalarini tahlil qilar ekan, intensiv o'qitishni "o'quv jarayonini jadallashtirish, o'quvchi faoliyatini faollashtirish va qisqa vaqt ichida yuqori natijalarga erishishga yo'naltirilgan tizim" sifatida tavsiflaydi. V.P.Bespalko [2] esa pedagogik texnologiya nazariyasida "ta'lim jarayonini aniq loyihalash, boshqarish va natijaga yo'naltirish orqali samaradorlikni oshirish intensiv yondashuvning asosiy omillaridan biridir" deb ta'kidlaydi.

Xorijiy olimlar ham intensiv ta'limning samaradorligini e'tirof etganlar. Xususan, J.Biggs [3] tomonidan ilgari surilgan konstruktiv moslashuv (constructive alignment) nazariyasiga ko'ra, ta'lim jarayoni natijaga yo'naltirilgan holda tashkil etilganda va talaba faol o'quv subyekti sifatida ishtirok etganda o'zlashtirish darajasi sezilarli darajada oshadi. D.Kolb [4] ning tajribaviy o'qitish nazariyasida esa bilimlar samarali o'zlashtirilishi bevosita faol tajriba, refleksiya va mustaqil faoliyat bilan bog'liqligi asoslab beriladi. Bu esa mustaqil ta'lim ulushining ortishi sharoitida intensiv yondashuvning ahamiyatini yanada kuchaytiradi.

Shunday qilib, auditoriya mashg'ulotlari hajmining qisqarishi va mustaqil ta'limning ortishi sharoitida intensiv ta'lim yondashuvi universitet talabalari kasbiy kompetentligini rivojlantirishning muhim sharti sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu yondashuv o'quv jarayonining jadalligi, mazmunining integrativligi va amaliy yo'naltirilganligi orqali talabalarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish, kasbiy faoliyatga tayyorgarlik hamda o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Mazkur maqolaning maqsadi intensiv ta'lim yondashuvi asosida universitet talabalari kasbiy kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilish hamda ularning pedagogik amaliyotdagi samaradorligini asoslab berishdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqot mavzusi bilan bog'liq holda "intensiv yondashuv" tushunchasi ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bugungi kunda universitetlarda o'quv auditoriya soatlarining qisqarishi va mustaqil ta'lim soatlarining ortishi ta'lim jarayonini yangi asosda tashkil etishni talab etmoqda. Shu sababli intensiv yondashuv ta'lim jarayonini vaqt jihatidan siqilgan sharoitda maksimal samaradorlik bilan tashkil etishga xizmat qiladi.

"Intensiv" so'zi lotin tilidagi intensio — "kuchaytirish", "zo'raytirish", "kuchli rivojlantirish" ma'nolarini anglatadi [5]. Umumiy lug'aviy jihatdan bu atama biror jarayonning qisqa vaqt ichida yuqori darajada, jadallik bilan amalga oshirilishini ifodalaydi. Ya'ni intensivlik - bu faoliyatning tezligi, zichligi va samaradorligi oshirilgan holatini bildiradi.

Pedagogik nuqtai nazardan esa "intensiv" tushunchasi ta'lim jarayonining jadallashtirilgan, mazmunan boyitilgan va samaradorligi oshirilgan shaklini anglatadi. Intensiv ta'limda asosiy e'tibor vaqt resurslaridan oqilona foydalanish, o'quv materialini ixcham va tizimli yetkazish hamda talabaning faol o'quv faoliyatini tashkil etishga qaratiladi.

Mazkur tadqiqot mavzusi bilan bog'liq holda "intensiv yondashuv" tushunchasi ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bugungi kunda universitetlarda o'quv auditoriya soatlarining qisqarishi va mustaqil ta'lim soatlarining ortishi ta'lim jarayonini yangi asosda tashkil etishni talab etmoqda. Shu sababli intensiv yondashuv ta'lim jarayonini vaqt jihatidan siqilgan sharoitda maksimal samaradorlik bilan tashkil etishga xizmat qiladi (1-rasm).

Bunda o'quv rejalar, o'quv fan dasturlari, sillabuslarda, o'quv adabiyotlarda o'zgarishlar bo'lganligi, ayniqsa tizimning auditoriya soatlari kamayib, mustaqil ta'lim soatlarining oshgani o'qituvchilarning katta hajmga ega mavzularning maqsadga erishish, ya'ni talabalarga tushunarli bo'lishida innovatsion yondashuvlar asosida intensiv o'qitish texnologiyalarini qo'llashni taqozo etadi [6].

Shunday qilib, "intensiv" atamasi nafaqat lug'aviy jihatdan "kuchaytirilgan, jadallashtirilgan" ma'noni anglatadi, balki mazkur maqola doirasida u universitet talabalari kasbiy kompetentligini qisqa vaqt ichida samarali rivojlantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvning mohiyatini ham ifodalaydi.

Mazkur tadqiqotda universitet talabalari kasbiy kompetentligini intensiv ta'lim yondashuvi asosida rivojlantirish mexanizmlarini aniqlash va asoslash maqsadida kompleks yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi tizimli, faoliyatga yo'naltirilgan hamda kompetensiyaviy yondashuvlar uyg'unligiga asoslandi.

Respublikamizda oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, raqobatbardosh va malakali muhandis kadrlarni tayyorlashga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlar va davlat dasturlarida kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim jarayonini tashkil etish ustuvor vazifa etib belgilangan [7].

Tadqiqotning nazariy asosini pedagogika, ta'lim texnologiyalari va kompetensiyaviy yondashuvga oid ilmiy ishlanmalar tashkil etdi. Xususan, intensiv ta'limning mohiyati, uning o'quv jarayonini jadallashtirishdagi o'рни hamda auditoriya soatlarining qisqarishi va mustaqil ta'lim ulushining ortishi sharoitida samarali tashkil etish masalalari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilindi (2-rasm).

Tadqiqot bazasi sifatida universitet talabalari jalb etildi. Tajriba-sinov ishlari bir necha bosqichda tashkil etildi: aniqlovchi (diagnostik), shakllantiruvchi va nazorat bosqichlari. Aniqlovchi bosqichda talabalarning kasbiy kompetentlik darajasi va mavjud o'quv jarayonining holati o'rganildi. Shakllantiruvchi bosqichda intensiv ta'lim yondashuvi asosida o'quv jarayoni tashkil etilib, auditoriya mashg'ulotlari ixchamlashtirildi hamda mustaqil ta'lim faoliyati kengaytirildi. Nazorat bosqichida esa olingan natijalar tahlil qilinib, intensiv yondashuvning samaradorligi baholandi.

Tadqiqot metodologiyasining muhim jihati shundan iboratki, unda intensiv ta'lim yondashuvi universitet sharoitida auditoriya va mustaqil ta'lim nisbatining o'zgarishi bilan bog'liq holda kompleks tarzda ko'rib chiqildi. Bu esa talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning samarali mexanizmlarini aniqlash va amaliyotga joriy etish imkonini berdi.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, universitetlarda o'quv auditoriya soatlarining qisqarishi va mustaqil ta'lim ulushining ortishi sharoitida intensiv

ta'lim yondashuvi talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Intensiv yondashuv o'quv jarayonini jadallashtirish, mazmunini ixcham va amaliy yo'naltirilgan holda tashkil etish hamda talabalarning faol ishtirokini ta'minlash orqali qisqa vaqt ichida yuqori natijalarga erishishga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, intensiv ta'lim yondashuvi asosida tashkil etilgan o'quv jarayonida talabalarning mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish, tezkor qaror qabul qilish hamda kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasi sezilarli darajada oshadi. Ayniqsa, mustaqil ta'limning to'g'ri yo'lga qo'yilishi va samarali metodlar bilan qo'llab-quvvatlanishi kasbiy kompetensiyalarning shakllanishida muhim omil sifatida namoyon bo'ldi.

Shuningdek, intensiv yondashuvni amalga oshirishda interfaol metodlar, muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish va raqamli texnologiyalardan foydalanish talabalarning bilimlarni chuqur o'zlashtirishiga va ularni amaliy faoliyatda qo'llay olishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi takliflar ilgari suriladi:

▣ universitetlarda o'quv jarayonini tashkil etishda intensiv ta'lim yondashuviga asoslangan metodik tizimlarni keng joriy etish;

▣ auditoriya mashg'ulotlari va mustaqil ta'lim o'rtasidagi nisbatni optimal darajada belgilash hamda mustaqil ta'limni metodik jihatdan ta'minlash;

▣ intensiv ta'limni samarali tashkil etish uchun interfaol metodlar va raqamli texnologiyalardan tizimli foydalanish;

▣ talabalarning kasbiy kompetentligini baholash mezonlarini takomillashtirish va monitoring tizimini joriy etish;

▣ professor-o'qituvchilarning intensiv ta'lim texnologiyalarini qo'llash bo'yicha malakasini oshirish;

▣ intensiv yondashuv asosida ishlab chiqilgan o'quv-uslubiy majmualarni amaliyotga tatbiq etish.

Xulosa qilib aytganda, intensiv ta'lim yondashuvi universitet talabalari kasbiy kompetentligini rivojlantirishda zamonaviy va samarali pedagogik yechim sifatida xizmat qiladi hamda ta'lim sifatini oshirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Беспалко В.П., (1989). Слагаеме педагогической текхнологии. Москва: Педагогика. 25–30 с.
2. 2Biggs J., (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. Higher Education, 32(3), 347–364.
3. Kolb D.A., (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. pp. 20–38.
4. Селевко Г.К., (2005). Современне образователне текхнологии. Москва: Народное образование. 150–160 с.

5. Oxford University Press. (2020). Oxford advanced learner's dictionary (10th ed.). Oxford: Oxford University Press.
6. Parmonov A.A., Talabalarning umumtexnik kompetentligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlarning zarurati // "Qo'qon DPI Ilmiy xabarlar". -2025. –B. 1672-1680.
7. Butayev N.T., Zamonaviy ta'lim yondashuvlari asosida bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy asoslari // "Ijtimoiy-gumanitar sohada ilmiy-innovatsion tadqiqotlar". -2026. №3 (2), –B. 201-205. Ilmiy metodik jurnal. (OAK Rayosatining 2025-yil 28-noyabrdagi 377/5-son qarori).

